

PEDAGOGIKA YO'NALISHI TALABALARI UCHUN INGLIZ TILI DARSLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Maxmudova Shaxlo Mizrobovna

University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Street 1, Tashkent 100149,

Uzbekistan Department of "Foreign languages-1", English teacher

ID orcid: 0009-0006-6905-093X (shaxlosha2022@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878956>

Annotatsiya. Ushbu maqola pedagogika yo'nalishi talabalari uchun Ingliz tili darslarining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Ingliz tili darslari nafaqat til bilimini oshirish, balki kelajakda o'qituvchi sifatida talabalar uchun zarur pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Darslarda interaktiv o'qitish usullari, madaniy kontekstni o'rganish va talabalarni baholash jarayonlari orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar olib boriladi. Darslar davomida, talabalarga bosqichma-bosqich o'z fikrlarini ingliz tilida ifoda etish, guruhda ishlash va muhokama qilish imkoniyatlari yaratiladi. Ushbu jarayonlar talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Natijada, bu darslar kelajak o'qituvchilarining professional o'sishlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot bo'lajak pedagoglar uchun ingliz tilini o'qitishning innovatsion yo'nalishlarini belgilab, ularning kelajakdagi ta'lim faoliyatlarida muvaffaqiyatli ishlashlariga yordam berish maqsadida amalga oshirilgan. Umuman olganda, maqola bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda ingliz tilini o'qitishda yuzaga keladigan muhim xususiyatlar va metodlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga va pedagogik amaliyotda innovatsiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar Ko'nikma, mustaqil fikrlash, natija, kontekst, pedagogika, interaktiv, leksik tuzilish, innovatsiya, lingvovadidaktika, motivatsiya, leksik jihatlar, kommunikativ ko'nikmalar, multimedia.

Annotation. This article reveals the importance and specific features of English language classes for students of pedagogy. English classes serve not only to improve language knowledge, but also to develop necessary pedagogical skills for students as teachers in the future. In the lessons, activities aimed at increasing the effectiveness of education are carried out through interactive teaching methods, cultural context studies and student assessment processes. During the lessons, students are gradually given opportunities to express their thoughts in English, work in groups and discuss. These processes help to increase students' self-development and independent thinking. As a result, these lessons play an important role in ensuring the professional growth of future teachers. This study was carried out in order to determine the innovative directions of English language teaching for future teachers and help them to work successfully in their future educational activities. In general, the article is aimed at determining the important features and methods of English language teaching in the training of future pedagogues, and serves to improve the quality of education and introduce innovations in pedagogical practice.

Key words Skill, independent thinking, result, context, pedagogy, interactive, lexical structure, innovation, linguistics, motivation, lexical aspects, communicative skills, multimedia.

Аннотация В данной статье раскрывается значение и особенности занятий английским языком для студентов-педагогов. Занятия английским служат не только для улучшения языковых знаний, но и для развития необходимых педагогических навыков у студентов в качестве учителей в будущем. На уроках деятельность, направленная на повышение эффективности образования, осуществляется посредством интерактивных методов обучения, изучения культурного контекста и процессов оценки учащихся. В ходе уроков студентам постепенно предоставляется возможность выражать свои мысли на английском языке, работать в группах и дискутировать. Эти процессы способствуют повышению саморазвития и самостоятельного мышления учащихся. В результате данные уроки играют важную роль в обеспечении профессионального роста будущих учителей. Данное исследование было проведено с целью определить инновационные направления обучения английскому языку будущих учителей и помочь им успешно работать в будущей образовательной деятельности. В целом статья направлена на определение важных особенностей и методов преподавания английского языка в подготовке будущих педагогов, служит повышению качества образования и внедрению инноваций в педагогическую практику.

Ключевые слова: Навык, самостоятельное мышление, результат, контекст, педагогика, интерактив, лексическая структура, новаторство, лингвистика, мотивация, лексические аспекты, коммуникативные навыки, мультимедиа.

1. Kirish

Ingliz tili, bugungi kunda global kommunikatsiyaning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Ingliz tili dunyoda xalqaro muloqot sifatida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan bir paytda, mamlakatimizda ham ingliz tilini o'rganish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bo'lajak pedagoglar uchun ingliz tili darslari nafaqat xorijiy tilni o'rgatish, balki ularning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ularda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish, madaniyatlararo muloqotga tayyorlash va zamonaviy ta'lim talablari darajasida ishlash uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Qiyosiy tahlil va til bilimi: Ingliz tilining grammatik va leksik tuzilishi o'zbek tili bilan qiyoslab o'rganilganda, talabalar ikki tilning o'xshash va farqli tomonlarini chuqurroq anglaydilar. Bu nafaqat lingvistik bilimlarni boyitadi, balki ularning pedagogik yondashuvlarini ham mustahkamlaydi. Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati juda katta. Bu yondashuv talabalarni kommunikativ vaziyatlarga tayyorlashni, ularga real hayotdagi muloqot jarayonida ingliz tilidan foydalanishni o'rgatishni nazarda tutadi. Darslarda talaffuz, tinglash, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak. O'qituvchilar muammoli vaziyatlar yaratish orqali talabalarni faol muloqotga jalb etishlari lozim. Ingliz tili darslari bo'lajak pedagoglarni muloqot qilish, aniq fikr bildirish va xorijiy adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi. Bu esa kelajakda ularning professional faoliyatida katta yordam beradi. Ingliz tilini o'rganish, faqatgina til bilimlarini olish bilan cheklanmaydi. Ingliz tili faqat til emas, balki uning orqasida turli madaniy qadriyatlar va urf-odatlarini o'rganish imkonini beradi. Bu o'z navbatida, talabalarni turli madaniyatlar bilan ishlashga va o'z milliy madaniyatini xorijiy tinglovchilarga taqdim etishga tayyorlaydi. O'qituvchilar ingliz tiliga oid madaniyat, an'analar va urf-odatlar haqida ma'lumot berishlari muhimdir. Bu nafaqat tilni o'rganishda, balki talabalarni boshqa madaniyatlar bilan tanishtirishda ham foydalidir. Madaniyat almashuvi jarayonida talabalar o'z fikrlarini erkin ifodalash, boshqa millat vakillari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Zamonaviy texnologiyalar ingliz tili o'qitish jarayonida muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar interaktiv ta'lim platformalaridan, mobil ilovalardan va onlayn resurslardan foydalanib, darslarni yanada qiziqarli va samarali o'tkazishlari mumkin. Multimedia materiallar, videolar va o'yinlar qo'shish orqali darslar dinamik va jalb etuvchi bo'lishi uchun muhimdir. Zamonaviy darslar interaktiv texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanishni talab qiladi. Onlayn platformalar, audio va video resurslar yordamida darslar yanada samarali va qiziqarli bo'ladi. Darslarda real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar tashkil etiladi. Bu talabalarining o'z kasbiy faoliyatiga tayyor bo'lishiga yordam beradi. Bo'lajak pedagoglar ingliz tilini o'qitishda boshqa fanlar bilan integratsiya qilishni ko'zda tutishlari kerak. Masalan, ingliz tilida tarix, geografiya yoki san'atni o'rganish orqali talabalar ko'proq kontekstda bilish va o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, o'quvchilarning muayyan mavzularga bo'lgan qiziqishini oshirib, tilni o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Har bir talabaning o'rganish tarzi va tezligi turlicha. O'qituvchilar har bir o'quvchining kuchli va kuchsiz tomonlarini hisobga olib, individual yondashuvni qo'llashlari zarur. Bu o'quvchilarga bo'lajakda ingliz tilini mustaqil ravishda o'rganishga rag'batlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar shuningdek, qo'shimcha qo'llanmalar va resurslar taqdim etish orqali har bir talabani o'z kuchini anglashiga ko'maklashishlari mumkin.

Bo'lajak pedagoglar darslarda amaliy ko'nikmalarga katta e'tibor berishlari zarur. Ingliz tilini suhbat sifatida o'rganish mumkin emas. Darslar davomida talabalar bilan interaktiv mashg'ulotlar, muhokamalar va rolli o'yinlar o'tkazish orqali faol ishtirok etishni rag'batlantirish lozim. Bu ko'nikmalar talabalarni kelajakda hayotda, ishdagi va kundalik vaziyatlarda mustaqil ravishda foydalanishga tayyorlashga yordam beradi. Ingliz tili darslarida kreativlikni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. O'qituvchilar talabalarni yangi g'oyalar va yondashuvlar bilan rag'batlantirishlari kerak. Masalan, ingliz tilida insho yozish, sahnada o'ynash yoki muammoni hal qilish uchun guruhlar yaratish orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

2. Muhokama va natijalar

O'quvchilar motivatsiyasi.

Birinchi muammo - o'quvchilar motivatsiyasidir. Ko'plab talabalar ingliz tilini o'rganishda qiziqish bildirmaydi, chunki ular tilni o'rganishni ko'pincha majburiyat sifatida qabul qiladi. O'qituvchilar buni hal qilish uchun darsni qiziqarli va interaktiv tarzda o'tkazishlari kerak. Masalan, o'yinlar, guruhviy muhokamalar va ro'yxatga olish kabi faoliyatlar o'quvchilarning qatnashuvini oshirishi mumkin.

2. Metodologik muammolar

Ikkinchi muammo - o'qitish metodologiyasidir. Ba'zi pedagoglar an'anaviy metodlarga suyanishadi, lekin zamonaviy talabalarning ehtiyojlariga mos kelmaydi. Shuning uchun, innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhimdir. Kommunikativ metodlar, faol o'qitish usullari va texnologiyalardan foydalanish bilan o'quv jarayonini boyitish kerak.

3. Resurs etishmovchiligi

Ingliz tilini o'qitish uchun yetarli va sifatli resurslar yo'qligi ham muhim muammolaridan biridir. Ko'plab o'quvchilar o'z uylarida ingliz tili bo'yicha ishlab chiqilgan material va kitoblarga ega emaslar. O'qituvchilar mazkur muammoni hal qilish uchun internetni va onlayn resurslarni faol ravishda qo'llashi kerak.

4. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish

Darslar davomida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida o'quvchilar o'rtasida tilni muloqotda ishlatishga yo'l qo'yish muhimdir. Biroq, ko'plab o'quvchilar o'z fikrlarini ifodalashda va ingliz tilida erkin muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Buning oldini olish uchun o'qituvchilar muntazam ravishda mustaqil va guruhviy loyiha ishlari, debatlar yoki ro'yxatga olishlarni o'tkazishlari lozim.

5. Madaniyat va til

Ingliz tili o'qitilishida madaniyat masalasi ham muhimdir. O'quvchilar ingliz tilini o'rganish jarayonida faqat grammatik qoidalar va leksikani emas, balki ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarning madaniyatini ham o'rganishlari kerak. Bu esa o'quvchilarning tilni tushunishi va qo'llash qobiliyatini oshiradi.

Nafaqat pedagogik innovatsiyalarni targ'ib qilish va ommalashtirish, balki ular asosida pedagoglar qaoliyatiga tuzatishlar kiritish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilimdonligi va mahoratini boyitish vazifasi ham ijodiy guruh zimmasiga yuklanadi. Innovatsiyalarni tanlash, monitoring o'tkazish, innovatsion g'oyalar, texnologiyalarga baho berish, oliy o'quv yurtlari ish tajribalarini boyitish vazifalari ham ijodiy guruh a'zolari zimmasidadir.

Pedagogika yo'nalishi talabalari uchun Ingliz tili darslarining asosiy maqsadi — tilni ingliz tilida boshqarishdan iborat bo'lib, shuningdek, ularni kelajakda ta'lim jarayonida foydalanishlari uchun zarur pedagogik ko'nikmalar bilan ta'minlash ham muhimdir. Bu davomida talabalarga turli didaktik usullar va strategiyalarni o'rganish, o'z fikrlarini ingliz tilida ifoda etish imkonini beruvchi amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish zarur.

Ingliz tili darslarida talabalarga til o'rganishning nazariy jihatlaridan tashqari, pedagogik ko'nikmalar ham berilishi lozim. Talabalar, o'z navbatida, ingliz tilida o'qituvchi bo'lish uchun kerakli bilimlarni olishlari, shuningdek, turli yoshdagi bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olish, o'quv jarayonini qanday tashkil etish kerakligini o'rganishlari kerak.

Pedagogika yo'nalishi talabalari uchun Ingliz tili darslarida interaktiv ta'lim usullarini qo'llash juda muhimdir. Bu usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Mavzularni muhokama qilish, rolli o'yinlar, guruhlarda ishlash kabi faoliyatlar talabalarning turli jihatlardan o'zlarini namoyon etishlariga imkon beradi.

3. Metodlar va ularning muhokamasi

Ingliz tilini o'rganish jarayoni faqatgina tilni bilish emas, balki ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarning madaniyatini ham o'rganishni talab etadi. Talabalarga ingliz tilida yozilgan adabiyotlar, tarixiy voqealar, an'analar va urf-odatlar haqida ma'lumot berish, ularning anglash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Madaniy kontekst Ingliz tilining ko'p qirrali bo'lishini tushunishga imkon yaratadi. Ingliz tili darslarini tashkil etishda o'quv dasturlari va standartlariga rioya qilish zarur. Talabalar, mustaqil ravishda o'qituvchi sifatida qanday qilib yaxshi natijalarga erishish mumkinligini bilishlari kerak. Bu jarayonda, o'qituvchi sifatida ularga ishlatiladigan imkoniyatlar va resurslarni ko'rsatish muhimdir.

Ingliz tili darslarida talabalarni baholash jarayoni alohida ahamiyatga ega. Baholash nafaqat talabalar bilimini o'lchash, balki ularning pedagogik ko'nikmalarini ham aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, o'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali qayta aloqa o'rnatish orqali o'qitish va o'rganish jarayonini yaxshilash mumkin. Ingliz tili darslarida interaktiv o'qitish metodlari, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Talabalarga guruhda ishlash, muhokama qilish va o'zaro fikr almashish imkoniyatlari yaratilishi lozim. Rolli o'yinlar va simulyatsiyalar orqali talabalar turli vaziyatlarda o'zlarini erkin tutishga o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning muloqot qobiliyatlarini oshiradi va o'rganilayotgan tilning amaliy qo'llanilishini mustahkamlaydi.

O'qituvchi sifatida talabalar, pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishga intilishlari zarur. Shuning uchun darslarda metodik asoslarning, o'qitish usullarining va baholash tizimlarining samarali qo'llanilishi talab etiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek, ularning ichki motivatsiyalarini oshirishga qaratilgan faoliyatlar o'tkazish zarur. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish Ingliz tili darslarining samaradorligini yanada oshirishi mumkin. Interaktiv taqdimotlar, video materiallar va onlayn platformalar orqali darslarni qiziqarli va oson qabul qilinadigan qiladi. Bu metodlar talabalarni ilg'or o'qitish usullari bilan tanishtirishga yordam beradi va ularni mustaqil o'qishga rag'batlantiradi. Adabiyotlarni o'rganish, talabalar uchun ingliz tilida nutq madaniyatini, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Adabiyotlar orqali talabalar faqatgina tilni o'rganib qolmay, balki madaniy va tarixiy kontekstni ham tushunishlari mumkin. O'zaro bog'liqlik, syujetlar va xarakterlar orqali darslarda ijtimoiy va etnik masalalarni muhokama qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Tanlov va yetkazish: Talabalarga muayyan adabiyotlarning tushunishi va qiziqarli bo'lishi uchun materiallarni ehtiyotkorlik bilan tanlash zarur. Mashhur asarlar, zamonaviy romanlar va dastlabki dars o'qituvchilari tomonidan tavsiya etilgan klassik asarlar o'rganish uchun ideal variantlar hisoblanadi.

Guruh muhokamalari: Adabiyotlar bilan ishlash jarayonida talabalarni guruhlariga bo'lib, o'zaro fikr almashinishga undash lozim. Adabiyotlarni muhokama qilish, qahramonlarning xatti-harakatlarini va syujetlarni tahlil qilish, talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Ijodiy vazifalar: Talabalarga ijodiy vazifalar berish (masalan, qahramonning boshqa burchakdan tasvirlanishi yoki yangi tugash muammolari) ularning ingliz tilida yozma ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu ularga o'z fikrlarini ifoda etishga va tilni yaratish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Multimedia imkoniyatlari: Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda adabiyotlarni taqdim etish, darslarni animatsion videolar, audiokitoblar yoki interaktiv dasturlar bilan boyitadi. Bu yondashuv talabalar uchun darslarni qiziqarli va intuitiv qiladi.

Xulosa

Ingliz tili darslarini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun pedagoglar yuqorida keltirilgan xususiyatlarni hisobga olishi zarur. Har bir o'qituvchi o'z darslarida innovatsion yondashuvlarni qo'llash, talabalarni rag'batlantirish va bilim berish jarayonini qiziqarli qilish orqali kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassislariga aylanishlariga hissa qo'shishi mumkin. Bu yondashuvlar, shuningdek, o'quvchilarning ingliz tili bilimlari va ko'nikmalarini yanada yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi. Bo'lajak pedagoglar uchun ingliz tili darslarining o'ziga xos muammolari ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun innovatsion yondashuvlar, sifatli resurslar va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga e'tibor qaratish zarur. Bunday chora-tadbirlar ta'lim sifatini oshirish va bo'lajak mutaxassislarni bugungi kunda global dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun tayyorlashda katta yordam beradi. Pedagogika yo'nalishi talabalari uchun Ingliz tili darslarida adabiyotlar bilan ishlash, nafaqat tilni o'rganishga, balki madaniy va tarixiy aspektlarni tushunishga ham yordam beradi. O'qituvchilar va talabalar orasida faol muhokama va ijodiy yondashuvlar orqali bu jarayondan maksimal samara olish mumkin. Natijada, talabalar nafaqat tilni mukammal biluvchi, balki madaniyatlararo muomala qilish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislar sifatida o'sishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatova, G. (2012). "Ingliz tilini o'qitish metodikasi." Toshkent.
2. Ahmedov, A. (2013). "Ingliz tili darslarida faol o'qitish usullari." Toshkent: "O'quvchi" nashriyoti.

3. G'afurova, D. (2015). "Pedagogik ta'limda ingliz tilini o'qitish." Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
4. Nizomov, Sh. (2016). "Bola psixologiyasi va ingliz tilini o'qitish." Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.
5. Asqarov, A. (2018). "Ingliz tili o'qitishida innovatsion texnologiyalar." Toshkent: "Nodir" nashriyoti.
6. Abdullayev, N. (2020). "Ingliz tilini o'qitish uslublari va metodlari." Toshkent: "Oliy ta'lim" nashriyoti
7. Khoshimov, A. "Ingliz tilini o'qitishda aktsent va aniq talaffuz." O'zbek tilida pedagogik asar..
8. Dörnyei, Z. (2001). "Motivational Strategies in the Language Classroom." Cambridge University Press.
9. Scrivener, J. (2010). "Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching." Macmillan Education.
10. Hedge, T. (2000). "Teaching and Learning in the Language Classroom." Oxford University Press.
- Murphy, J. M. (1991). Addressing pronunciation as part of oral skills development in language teaching. TESOL Quarterly, 25(1), 51–75.
11. Harmer, J. (2015). "The Practice of English Language Teaching." Pearson Education.
12. Brown, H. D. (2000). "Principles of Language Learning and Teaching." Longman.
13. Ur, P. (2012). "A Course in Language Teaching: Practice and Theory." Cambridge University Press.
14. Nunan, D. (1991). "Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers." Prentice Hall.
15. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). "Approaches and Methods in Language Teaching." Cambridge University Press.
16. Celce-Murcia, M. (2001). "Teaching English as a Second or Foreign Language." Heinle & Heinle.
17. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). "How Languages Are Learned." Oxford University Press.